

INSHOLARNI YOZDIRISHDA TIZIMLILIKKA RIOYA ETISH

Azizbek Berdiyev Asatillayevich

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat

o'zbek tili va adabiyoti universiteti

III bosqich talabasi

[Tel: +998975535919](tel:+998975535919)

Email: azizbekberdiyev95@gmail.ru

Annotatsiya: “Insholarni yozdirishda tizimlilikka rioya etish” deb nomlangan maqolada o‘quvchilar bilimida aniqlanayotgan bo‘shliqlarni to‘ldirish maqsadida yozma ishlarning muhim va sinalgan turi insho yozish tajribasini amalda kengroq tatbiq etish hamda insho yozish bosqichlari haqida ma’lumot berilgan. Shuningdek, malaka ishida ona tili va adabiyot fanini rivojlantirish bo‘yicha takliflar ham berilgan.

Kalit so'zlar: insho turlari, texnologiya, tahlil, tavsiyalar.

Inson shaxsini har tomonlama kamol toptirish, o‘z kelayotgan yosh avlodga umuminsoniy va milliy qadriyatlarga nisbatan hurmat tuyg‘usini uyg‘otish, milliy til, o‘z xalqining an‘analariga iftixor hissini kamol toptirishda Davlat tili hamda Ona tili va adabiyoti fanlarining o‘rni beqiyosdir. Darslarda o‘quvchilarning davlat tiliga nisbatan bo‘lgan muhabbatini shakllantirish, fanning ijtimoiy mohiyatini anglash, o‘z yurtining ona tili tarixi, o‘ziga xos tabiatini bilish, davlat tili sifatida undan to‘lqonli foydalanish imkoniyatlarini tushuntira va singdira olishlari, o‘zlashtirilayotgan bilimlarning amaliy tadbiri bosh mezon sifatida tanlanganligi, hamda tarixiylik, izchillik, milliylik va zamonaviylik tamoyillariga to‘la bo‘ysundirilganligi bilan ajralib turishi kerak. Ayniqsa, til ta’limiga innovatsiyalarni olib kirib, ularni ta’lim mazmuniga singdirish va dars o‘tishning zamonaviy yo‘l-yo‘riqlarini topish Davlat ta’lim standartlari talablarini to‘laqonli bajarishga zamin yaratadi. Shu bois, o‘zbek tili va adabiyoti o‘qituvchilari o‘z darslarini tashkil etishda aynan shu maqsadlarni ko‘zlagan holda ish olib borishlari zarur.

Ta'kidlash joizki, inson hayotida ta'lim butun umr davom etuvchi va faqat o'rganish bilan chegaralanmaydigan jarayon hisoblanadi.

Inson farzandi dunyoga keliboq, sezgi a'zolari yordamida hayotni bilish, o'rganishni boshlaydi. Ulg'aya borgan sari uning bilim va tajribasi oshib, tasavvur doirasi kengayib boradi. U tafakkur vositasida ayon va noayon haqiqatlarni ham idrok etishni o'rganib oladi. O'qituvchilardan o'z o'quvchilarining nafaqat borliq to'g'risidagi bilimlarini, balki, tafakkur vositasida anglab olgan bilimlarini ham ro'yobga chiqarish, ifodalab berishga o'rgatish talab qilinadi. Bu o'rinda tafakkurga nafaqat zohiriy olamning, balki, botiniy, ichki olamning ham inson miyasida umumlashgan, til bilan ifodalanadigan in'ikosi sifatida qarash joizdir. Ta'lim tizimida yozma ishlarning eng muhim va murakkab turlaridan hisoblangan inshoda o'quvchining aynan ana shu tafakkur bilan bog'liq mustaqil fikrlash, nazariy bilimlarni egallash va hayotni kuzatishda hosil bo'lgan bilim, malaka, ko'nikmalarini ifodalash, taassurotlarini umumlashtirish, tahlil qilish, asoslash, xulosa chiqarish, ijodkorlik qobiliyatlari ro'yobga chiqadi. Shuni ham ta'kidlash joizki, amaldagi reyting tizimi talablariga ko'ra o'quvchilar bilimini baholashning birmuncha tezkor va qulay usuli sifatida test sinovi ko'proq qo'llanilishi tufayli yozma ishlarning muhim turi hisoblangan inshoga e'tibor ancha susaydi. Ammo hozirgi ijtimoiy taraqqiyotning tezkor sur'atlarini ilg'ay oladigan, ro'y berayotgan hodisalarning mazmun-mohiyatini to'g'ri idrok etishga qodir, fan-texnika va texnologiya sohalaridagi yangiliklardan boxabar, intellektual salohiyati va ma'naviyati yuksak barkamol avlodni tarbiyalash vazifalarini amalga oshirishda ta'lim sohasida zamonaviy, ilg'or pedagogik texnologiyalar mufaffaqiyatlarimiz garovi bo'la olishiga hech shubha yo'q.

Endilikda zamonaviy o'qituvchi nazorat ishlarini olib borish jarayonida, ushbu bilim sohasida o'qimishlilik darajasi va shaxs madaniyatining umumiy rivojlanish darajasini to'laqonli shakllantirib borishi darkor.

Keling, o'quvchilar bilimida aniqlanayotgan bo'shliqlarni to'ldirish maqsadida yozma ishlarning muhim va sinalgan turi-insho yozish tajribasini amalda kengroq tadbiiq etish bo'yicha fikrlashamiz.

Insho so‘zi aslida arabcha so‘z bo‘lib, “paydo qilish”, “yaratmoq”, “ijod”, “yuzaga keltirish”, “yozuv”, “sochma asar”, “xat” singari ma’nolarni bildiradi.

Insho, bu – o‘quvchilarning tabiiy monologik nutqining yanada mukammal bo‘lishiga, nutqiy faoliyati tajribasining boyitilishiga qaratilgan mashq turi hisoblanadi. Bu mashqni yirik hajmli, bog‘lanishli murakkab matn deb olishimiz mumkin.

Matn – mazmun, uslub va grammatik jihatdan o‘zaro bog‘langan va aniq ketma-ketlikda joylashgan gaplar qatoridan tuzilgan tugallangan asar. Matndagi gaplar zanjir kabi bir biri bilan bog‘lanib kelishi yoki muqobil bo‘lishi mumkin. Matn qurilishi yozma nutqning turiga bog‘liq bo‘ladi.

Yozma nutq turlarini quyidagicha farqlash qabul qilingan: bayon usuli, tasvir usuli, muhokama usuli.

Tasviriy insholarda narsa va hodisalar, shaxslarga xos belgilar, ularning boshqalardan farqlari ko‘rsatiladi taqqoslanadi. Shuningdek, unda oddiy tasvir elementlaridan ham unumli foydalaniladi. Shaxslar va manzaralar ko‘z oldiga keltirib, ularning timsollari gavdalantiriladi.

Tasviriy insholar o‘quvchining fikrini o‘stiradi ulardagi kuzatuvchanlik qobiliyatini rivojlantiradi va tafakkur olamini kengaytiradi.

Narsani tasvirlashning rasmiy va badiiy turlari bor. Rasmiy tasvirda belgilangan, aniq tartib bo‘yicha asosiy mavjud sifatlarini ko‘rsatish talab etiladi. Bunday tasvirda shaxsiy hissiyot va tasavvurlar bo‘lmasligi kerak. Badiiy tasvirda esa timsolli tasavvur beriladi. Unda o‘quvchining idrok qilishi, mustaqil fikrlari va qalbida gavdalangan kechinmalari tasvirlanadi.

O‘quvchilar uchun insholarning eng sevimli turlaridan biri jonivorni tasvirlashdir. Jonivorni tasvirlashda bayon va rivoya unsurlari ham uchrashi tabiiy. Chunki, jonivorni tasvirlash jarayonida uning qiliqlarini, u bilan bog‘liq qiziq sarguzashtlarni hikoya qiladi. Bunday insholarda jonivorning hayotida ro‘y bergan biror voqeani emas, balki ularning tashqi ko‘rinishi yoki xarakteriga xos eng muhim jihatlarni ko‘rsata

bilish lozim. Muhokama insho uchun hayotda sodir bo'lgan ba'zi bahslar va munozaralar mazmun vazifasini o'taydi.

Muhokama inshoda o'quvchidan o'z mustaqil fikrini asoslab berishi, mantiqqa jiddiy e'tibor berishi, va muhokamada faol ishtirok etishi talab qilinadi. Masalan: "Vatanim uchun nima qila oldim?!", "Internet-yovuz kuchmi?", "Muhabbat qanday tuyg'u?" kabi mavzular bahs uyushtirish mumkin.

Ma'lumki, bugungi kunda mamlakat oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari testlar asosida amalga oshirilmoqda. Shuning uchun yoshlarimiz mavzuni anglab mohiyatiga etishdan ko'ra, savollarni yod olish afzal bilishdi. Natijada yoshlarimizning og'zaki va yozma nutqining shakllanishida jiddiy muammolar vujudga keldi. Ularning yozma savodxonligi va nutqiy ko'nikmalari susayib, oddiy bitta jumlaning ham talab me'yorlarida to'g'ri gapirish va yozishni bilmay qoldilar.

Tahlil. Odatda, o'quvchilar yozgan ijodiy insholarda darslik mualliflari yoki o'qituvchining fikrlariga yopishib olishadi. Yuqori sinf o'quvchilari insholarida izchillik, aniqlikning etishmasligi, xulosalar chiqarishni bilmasligi va reja bandlarining me'yorini bilmasligi aniqlangan. Buning asosiy sabablari ularning yozma ishni qanday bajarishni bilmasligi, o'z fikrini ifodalashga o'rganmagani, qahramonlar haqida shaxsiy qarashlarining yo'qligidadir. Uyga berilgan yozma ishlarning ko'pchiligi ko'chirilgan bo'ladi. Ko'pchilik o'quvchilarning boshqa yo'li ham yo'q. Ular nimani, qanday yozishni bilmaydilar. O'quvchilarga dars jarayonida insho yozish uchun atigi 45 daqiqa ajratiladi. Shu 45 daqiqada o'quvchi inshoning qoralama variantini oqqa ko'chirishga ham ulgurishi kerak. Bu qisqa vaqt ichida qanday qilib o'quvchi inshoni yozib tugatadi?! Bilishimcha, o'qituvchining o'zi ham bu vaqtda inshoni yozib bera olmaydi. Natijada o'zimiz o'quvchini "ko'chirmakashlikka" o'rgatyapmiz!

Xatolar ustida ishlash uchun 45 daqiqa belgilangan. Nima, o'quvchi 45 daqiqada yozib tugata olmagan inshosining xatolari ustida 45 daqiqa ishlashi kerakmi?! Bu yerda aybdor o'qituvchi emas, o'quv rejada nazorat ishlariga ajratilgan soatlarning noto'g'ri belgilanganligidadir!

Buning oldini olish uchun nima qilish kerak?

Xo'sh, hozirgi zamon o'qituvchisi yuqorida keltirilgan talablar asosida ta'lim jarayonini olib boryaptimi, degan savolga qanday javob bergan bo'lardingiz?! Albatta, yo'q deya javob beramiz!

Masalan, Davlat(o'zbek) tili hamda ona tili va adabiyoti fanlaridan namunaviy o'quv dasturlarida olib boriladigan nazorat ishlarining turlari bo'yicha ma'lumot berilmagan. O'qituvchining o'zi taqvim rejasiga asosan nazorat turlarini belgilab olishi mumkinligi tushuntirilgan.

Masalan, rusiyzabon o'quvchilari Davlat (o'zbek) tili fanidan nazorat ish turlaridan faqatgina, matn yaratish va test topshiriqlarini bajarish bilan chegaralanib qolishgan. Bu esa, o'quvchilarning nutqiy va lingvistik kompetentsiyalarining shakllanishiga to'sqinlik qilgan. Nazorat ishlarining bayon va insho kabi turlari bo'yicha o'quvchilar umuman tassavurga ega emas. So'z va uning ma'nolari ustida ishlay olish, so'zdan nutqda to'g'ri foydalanishni bilishmaydi va eng achinarlisi, o'quvchilarning so'z boyligi etarli emas. Axir bunday holat, o'quvchining tafakkur bilan bog'liq mustaqil fikrlash, egallagan nazariy bilimlarini hayotda qo'llash, hayotni kuzatishda hosil bo'lgan bilim, malaka, ko'nikmalarini ifodalash, taassurotlarini umumlashtirish, tahlil qilish, asoslash, xulosa chiqarish hamda ijodkorlik qobiliyatlari shakllantirilmayapti degan xulosaga olib bormaydimi?! Ta'lim jarayonida nazorat ishlarining "oddiydan murakkabga" tamoyiliga asosan olib borilmasligi, o'quvchilar yozma va og'zaki nutqlarining shakllanishida ayrim muammolarni keltirib chiqaryapti.

O'quvchini o'zi yaxshi bilgan, ko'p o'ylagan narsasi haqida insho yozishga o'rgatish kerak. Yaxshi bilmagan, tushunmagan mavzu haqida yozishdan azobli narsa yo'q. Bu esa bolani haqiqiy ko'chirmakashlikka etaklaydigan yo'ldir. O'quvchi shaxsida ijodkorlikni, bezovta- uyg'oq qalbni tarbiyalash, vatanga, ota-ona va yaqinlariga nisbatan muhabbatni shakllantirish hamda tarbiyalash uchun, avvalo, unda atrof-muhitga, tabiatga, insonlarga va jonzodlarga nisbatan mehru oqibatini hamda kuchli qiziqishini uyg'otish darkor. Bolani o'zi yaxshi bilmaydigan, yaxshi ko'rmagan, qiziqmagan mavzuda yozishga majbur qilmagan ma'qul.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. G'ulomov, M. Qodirov "Ona tili o'qitish metodikasi". – Toshkent., 2001.
2. N. Yo'ldasheva "Zamonaviy ta'limda interfaol dars" – Toshkent., 2008.
3. D.V.Safin, R.G. Musina "Ta'lim berish va o'qitishning interfaol usullari" o'quv qo'llanma, 1-modul.
4. Xudoberganova M. " Insholar to'plami " Toshkent. 2005.
5. Tolipov U., Usmonbekova M. Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari. T.: Fan. 2009.
6. Yuldoshev J.G., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari., T.: O'qituvchi. 2012.
7. Supiyeva B.A., Zaripova D.Sh. "Insho tafakkur mahsuli". – Toshkent., 2016.
8. ziyoNET.uz